

BOLETÍN DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS

Dimensiones foliares y fotosíntesis de *Rhizophora mangle* en áreas estuarinas bajo condiciones hidrológicas contrastantes.

Flora Barboza y Ernesto Medina..... 158

Unpublished species of aquatic beetles of the genus *Anacaena* in the Upper Apure, Venezuela (Hydrophilidae: Chaetarthriinae: Anacaenini).

Mauricio García Ramírez y Alfredo Briceño..... 174

Tasa de fagocitosis en las especies de *Acanthamoeba* provenientes de aguas subterráneas. Parte 2.

Silvana Pertuz, Miroslav Macek y Elisabeth Ramírez..... 201

Notas científicas.

Contribución al conocimiento de la actividad pesquería artesanal del Cangrejo azul *Callinectes sapidus* (Brachyura: Portunidae) en dos áreas geográficas del Municipio Cabimas, Venezuela.

Helimar Vásquez y Edison Pascal..... 222

Plantas utilizadas por la tribu Kariña en Pueblo Nuevo de Caris, estado Anzoátegui, Venezuela.

Wilmer Díaz y Raúl Rivero..... 238

Instrucciones a los autores..... 247

Instructions for authors..... 257

Vol. 58, N^o 2, Pp. 158-266, Julio-Diciembre 2024
UNA REVISTA INTERNACIONAL DE BIOLOGÍA PUBLICADA
POR
LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA, MARACAIBO, VENEZUELA

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14574743>

NOTA CIENTÍFICA.

Plantas utilizadas por la tribu Kariña en Pueblo Nuevo del Caris, estado Anzoátegui, Venezuela

Wilmer A. Díaz P.^{1,2} y Raúl E. Rivero¹

¹Herbario Regional de Guayana, Jardín Botánico del Orinoco, Ciudad Bolívar 8001, estado Bolívar, Venezuela. wildip@gmail.com

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-9863-4746>

²Centro de Investigaciones Ecológicas de Guayana (CIEG), Universidad Nacional Experimental de Guayana, Puerto Ordaz, 8050, estado Bolívar, Venezuela.

RESUMEN

Se inventariaron las plantas utilizadas por miembros de la tribu Kariña de Pueblo Nuevo del Caris, estado Anzoátegui, Venezuela. Se determinaron 10 especies vegetales útiles, la mayoría usadas en medicina tradicional, de acuerdo a la consulta a un baquiano conocedor de las plantas locales. Fabaceae fue la familia que presentó el mayor número de especies (2). Entre las dolencias más tratadas predominaron los dolores por contusiones, dentales y en las articulaciones. La fuente primaria de los recursos fueron los árboles (6 especies) mientras que la parte más utilizada de todas las especies inventariadas fue la corteza y en menor grado el tallo, las raíces y frutos.

Palabras clave: Llanos orientales, Etnobotánica, río Karis, Anzoátegui, Venezuela

Plants used by the Kariña tribe in Pueblo Nuevo from the Caris, Anzoátegui state, Venezuela.

ABSTRACT

The plants used by the Kariña tribe in Pueblo Nuevo of Caris, Anzoátegui state, Venezuela, were inventoried. Ten useful plant species were determined, principally used

in traditional medicine, according to the expertise of a native consultant who was familiarized with the local vegetation. Fabaceae was the family that presented the largest number of species (2). Among the most treated illness found were pain from bruises soreness or dental and join pain. The primary source of the botanical material encountered were six tree species, whereas the species most utilized part, was their bark and to a lesser extent the stem, root and fruits.

Key words: Eastern Llanos, Ethnobotany, Karis River, Anzoátegui, Venezuela

Recibido / Received: 11-08-2024 ~ **Aceptado / Accepted:** 30-11-2024

INTRODUCTION

De acuerdo con Bermúdez *et al.* (2005) las plantas constituyen un recurso valioso en los sistemas de salud de los países en desarrollo, y aunque no existen datos precisos para evaluar la extensión del uso global de plantas medicinales, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha estimado que más del 80% de la población mundial utiliza, rutinariamente, la medicina tradicional para satisfacer sus necesidades de atención primaria de salud y que gran parte de los tratamientos tradicionales implica el uso de extractos de plantas o sus principios activos (Akerle 1993, Sheldon *et al.* 1997, Shresta y Dhillion 2003, Katewa *et al.* 2004). De acuerdo a la OMS (1979), una planta medicinal es definida como cualquier especie vegetal que contiene sustancias que pueden ser empleadas para propósitos terapéuticos o cuyos principios activos pueden servir de precursores para la síntesis de nuevos fármacos.

Vele *et al.* (1999) afirman que en Venezuela las plantas que son utilizadas con fines terapéuticos, aproximadamente unas mil especies, corren el peligro de desaparecer como fuente de alivio y curación por falta de transmisión del conocimiento ancestral.

Buroz (sf), como parte de un diagnóstico socio – económico de la Ecorregión, elaboró un informe sobre la etnobotánica y etnozoolgía de los Pumé y Hiwi del Estado Apure y Kariña del Estado Anzoátegui e indica que éste constituye un primer acercamiento a la situación de estas comunidades con el fin de preparar el camino hacia una estrategia de participación que las involucre y las haga coprotagonistas en el proceso

de construcción de la Visión y de formulación del Plan de Acción de Conservación de la Biodiversidad de los Llanos venezolanos.

Para esta autora tales comunidades han estado viviendo un importante proceso de cambio en sus patrones culturales, pero siguen dependiendo, en gran parte directamente, de su entorno natural. ¿Cuáles son las especies de flora y fauna que utilizan?, ¿con cuál finalidad?, ¿cómo las obtienen? entre otras, son las preguntas centrales a las que responde este informe.

Huber *et al.* (2006) señalan que los llanos venezolanos están aparentemente florística y ecológicamente bien conocidos y explorados. No obstante, los trabajos relacionados con el uso de las plantas en la región llanera son escasos encontrándose hasta ahora los de Ramia (1962), Delascio (1978, 1989), Gordon y Pardo (2012).

Este trabajo constituye una contribución científica preliminar al conocimiento de las plantas utilizadas por los Kariña en Pueblo nuevo del Caris, estado Anzoátegui, Venezuela y se enmarca en los objetivos del Herbario Regional de Guayana, los cuales incluyen la ejecución de programas de difusión del conocimiento y uso del recurso vegetal tanto del estado Bolívar como de la porción Sur de los Llanos Orientales.

MATERIALES Y MÉTODOS

La localidad de Pueblo Nuevo del Caris se ubica en las cercanías del río Caris, municipio Independencia, al sur del estado Anzoátegui entre los 08°30'00" N y 63°50'00" O aproximadamente y a unos 125 msnm. Forma parte de la ecorregión de los Llanos.

Se realizaron colecciones de plantas vasculares en los alrededores del pueblo el 15 de diciembre de 1996 y se sometieron a herborización utilizando las técnicas comunes para ello. La información sobre los nombres comunes y los usos de las plantas fue proporcionada por el baquiano Antonio Vílchez, que es conocedor de las plantas de la zona.

Se utilizaron las categorías propuestas por Hernández (1978), con modificaciones, para clasificar la información recabada. Las colecciones fueron depositadas y estudiadas en el Herbario regional de Guayana (GUYN) para la identificación taxonómica mediante

el uso de claves y por comparación. Los duplicados se enviaron a los herbarios VEN y PORT. Se siguió el sistema de clasificación APG IV (2016) para lo cual se accedió a especímenes de MO (Missouri Botanical Garden) vía Tropicos (2021) mediante su portal online, así como la consulta del Catálogo de plantas y líquenes de Colombia (Bernal *et al.* 2014).

Los resultados se presentan ordenados alfabéticamente por familia, especie, nombre común, parte utilizada, modo de empleo y de preparación, y muestra de referencia.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se reportan diez (10) especies que son útiles para los pobladores de la región pertenecientes a 9 familias y 10 géneros (Tabla 1) con Fabaceae (*s. l.*) representada por dos especies.

La mayoría de las plantas son usadas como medicinales; y esto concuerda con los resultados obtenidos por Delascio (1978, 1985, 1987, 1989), Méndez *et al.* (1997), Albuquerque y Andrade (2002), Almeida y Albuquerque (2002), Díaz y Ortega (2006), Díaz P. (2007) y Gordon y Pardo (2012). Con respecto a las dolencias más tratadas predominan los dolores; resultado que coincide con Díaz P. (2007) y Díaz y Ortega (2006). En menor proporción se encuentran la fiebre y la diarrea.

Los árboles, con seis (6) especies, son la fuente primaria de los recursos, lo cual coincide con lo reportado por Almeida y Albuquerque (2002), Albuquerque y Andrade (2002), Levi *et al.* (2002), Díaz y Ortega (2006), Díaz P. (2007) y Gordon y Pardo (2012). Por otro lado, la parte más utilizada de todas las especies inventariadas es la corteza y en menor grado el tallo, las raíces y frutos. De las cinco (5) especies cuya parte utilizada es la corteza Díaz P. (2007) menciona a *Platymiscium* cf. *trinitatis*, mientras que en este estudio se encontró a *Platymiscium* cf. *diadelphum* con propiedades similares.

El modo de empleo más utilizado fue la infusión, este resultado es similar al encontrado por Carrillo-Rosario y Moreno (2006) y Jaramillo *et al.* (2014).

Tabla 1. Plantas utilizadas por los Kariña en Pueblo nuevo del Caris, estado Anzoátegui, Venezuela.

Especie	Nombre común	Uso	Parte usada	Modo de empleo	Fuente
ANNONACEAE					
<i>Xylopia aromatica</i> Lam.	Fruta de burro.	Medicinal, antidiarreico.	Fruto.	Infusión de los frutos maduros.	Díaz <i>et al.</i> 3052
CALOPHYLLACEAE					
<i>Calophyllum brasiliense</i> Cambess.	Cachicamo.	Construcción.	Tallo.		Díaz <i>et al.</i> 3050
DILLENIACEAE					
<i>Curatella americana</i> L.	Chaparro.	Medicinal, contra la fiebre.	Corteza.	La parte interna de la corteza se coloca en agua natural y se toma.	Díaz <i>et al.</i> 3054
FABACEAE					
<i>Bowdichia virgilioides</i> Kuntz.	Alcornoco.	Medicinal, contra la fiebre	Corteza.	La parte interna de la corteza se usa en infusión o macerada en licor y se toma.	Díaz <i>et al.</i> 3053
<i>Platymiscium</i> cf. <i>diadelphum</i> S. F. Blake.	Roble.	Medicinal, dolores en las articulaciones.	Corteza.	La corteza macerada en ron u otro licor para masajes en la parte afectada.	Díaz <i>et al.</i> 3049
LOGANIACEAE					
<i>Strychnos fendleri</i> Sprague & Sandwith.	Fruta de loro, Cruceta real.	Medicinal, antipalúdico.	Corteza.	Corteza macerada. En infusión.	Díaz <i>et al.</i> 3059

Continuación Tabla 1.

Especie	Nombre común	Uso	Parte usada	Modo de empleo	Fuente
PHYLLANTHACEAE					
<i>Amanoa guianensis</i> Aubl.	Tapara de mono.	Construcción.	Tallo.		Díaz <i>et al.</i> 3056
PIPERACEAE					
<i>Piper</i> sp.	Anisillo.	Medicinal, analgésico.	Raíz.	La raíz se macera y se mastica para calmar dolores dentales. También se le coloca al agua al bañarse como refrescante.	Díaz <i>et al.</i> 3055
POACEAE					
<i>Imperata</i> sp.	Víbora.	Medicinal, analgésico.	Raíz.	Su raíz y las de otras plantas maceradas en ron. Puede tomarse o se aplica directamente en la parte afectada.	Díaz <i>et al.</i> 3048
RUBIACEAE					
<i>Genipa americana</i> L.	Caruto.	Medicinal, antidiarreico.	Corteza.	En infusión.	Díaz <i>et al.</i> 3058

Rodríguez (Comun. pers.) mencionó que *Piper demeraranum* (Miq.) C. DC. es utilizada para calmar dolores dentales, mientras que Díaz y Ortega (2006) y Díaz P. (2007), reportaron a las también Piperaceae *Pothomorphe umbellata* (L.) Miq. y *Piper* cf. *ovatum* Vahl, respectivamente como analgésico; lo que coincide con el hallazgo de *Piper* sp. con la misma propiedad en este trabajo.

AGRADECIMIENTOS

A Morella Maneiro de la Dirección de cultura del estado Bolívar, quién propuso la idea de la realización de este estudio y contactó la ayuda del baquiano Antonio Vílchez a quien también se le agradece su colaboración. A Roger Torres, del Jardín botánico del Orinoco, por la ayuda con la logística y a Paul Berry (WISC) por la determinación de algunas de las muestras. A los revisores, por dedicar tiempo a examinar exhaustivamente el manuscrito.

LITERATURA CITADA

ALBUQUERQUE, U. P. y E L. H. C. ANDRADE. 2002. Uso de recursos vegetais da caatinga: o caso do agreste do estado de Pernambuco (Nordeste do Brasil). *Interciencia*. 27 (7): 336 – 346.

ALMEIDA, C. F. y E U. P. ALBUQUERQUE. 2002. Uso e conservacao de plantas e animais medicinais no estado de Pernambuco (Nordeste do Brasil): Um estudo de caso. *Interciencia*. 27 (6): 276 – 285.

APG IV (ANGIOSPERM PHYLOGENY GROUP IV). 2016. An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG IV. *Bot. J. Linn. Soc.* 181: 1-20.

AKERELE, O. 1993. Las plantas medicinales: un tesoro que no debemos desperdiciar. *Foro mundial de la salud 1993*. 14(4): 390-395. <https://iris.who.int/handle/10665/47707>

BERMÚDEZ, A., M. A. OLIVEIRA-MIRANDA y D. VELÁZQUEZ. 2005. La Investigación etnobotánica sobre plantas medicinales: Una revisión de sus objetivos y enfoques actuales. *Interciencia*. 30(8): 453-459. Recuperado en 24 de septiembre de 2024, de http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S03781844200500080005&lng=es&tlng=es.

BERNAL, R., S. R. GRADSTEIN y M. CELIS (eds.). 2014. Catálogo de plantas y líquenes de Colombia. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias. Instituto de Ciencias Naturales. Bogotá, Colombia. 3060 p.

Buroz, M. T. S/F. Etnobotánica y etnozología de las comunidades indígenas de los llanos. Proyecto “Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad en la Ecorregión de los Llanos de Venezuela”. Fundación para la Defensa de la Naturaleza (FUDENA) y GEF (Global Environmental Facility) Banco Mundial – PNUD. [Documento en línea] Disponible en: <https://fudena.org.ve/Etno.htm>. [Consulta 07-11-2006].

CARRILLO-ROSARIO, T. y GLENDA MORENO. 2006. Importancia de las plantas medicinales en el autocuidado de la salud en tres caseríos de Santa Ana, Trujillo, Venezuela. *Revista de la Facultad de Farmacia* 48 (2): 21+. Link. [Gale.com/apps/doc/A187427105/IFME?u=anon-45dedefc&sid=googleScholar &xid=e09d40e4](https://www.gale.com/apps/doc/A187427105/IFME?u=anon-45dedefc&sid=googleScholar&xid=e09d40e4). Accessed 13 July. 2024.

DELASCIO, F. 1978. Aportes al conocimiento de la etnobotánica del estado Cojedes. Fundación La Salle de Ciencias Naturales. Caracas, Venezuela. 126 pp.

DELASCIO, F. 1985. Algunas plantas usadas en la medicina empírica venezolana. Dirección de Investigaciones Biológicas. División de Vegetación. Jardín Botánico-Inparques. Caracas. 186 pp.

DELASCIO, F. 1987. Algunas plantas útiles de la región del Gurí, estado Bolívar, Venezuela. *Acta Bot. Venez.* 15 (1): 7 –18.

DELASCIO, F. 1989. Algunas plantas útiles de los indios Cariñas de Caíco Seco, estado Anzoátegui, Venezuela. *Acta Bot. Venez.* 15 (3-4): 25-39.

DÍAZ P., W. A. 2007. Inventario preliminar de plantas útiles de bosques remanentes en Las Delicias y El Guamo, Serranía de Imataca, estado Bolívar, Venezuela. *Acta Bot. Venez.* 30(2): 327-344.

DÍAZ, W. y F. ORTEGA. 2006. Inventario de recursos botánicos útiles y potenciales de la cuenca del Río Morón, estado Carabobo, Venezuela. *Ernstia*. 16(1): 31-67.

GORDON, E. y M. J. PARDO. 2012. Riqueza y composición de especies promisorias de un sector de los llanos orientales, Venezuela. *Acta Biol. Venez.* 32(2): 99-180.

HERNÁNDEZ, E. 1978. El concepto de Etnobotánica. Memorias del Simposio de Etnobotánica. INAH. México.

Huber, O., R. Duno de Stefano, G. Aymard y R. RIINA. 2006. Flora and vegetation of the Venezuelan Llanos: A review. pp. 95-120, en R. T. Pennington, G. P. Lewis y J. A. Ratter (eds.) Neotropical savannas and dry forests: plant diversity, biogeography and con-

servation. Taylor & Francis Group, LLC de Boca Ratón, Florida. USA.

JARAMILLO, M. A., M. CASTRO, T. RUIZ-ZAPATA, M. LASTRES, P. TORRECILLAS, M. LAPP, L. HERNÁNDEZ-CHONG y D. MUÑOZ. 2014. Estudio etnobotánico de plantas medicinales en la comunidad campesina de Pelelojo, municipio Urdaneta, estado Aragua, Venezuela. *Ernstia*. 24 (1): 85-110.

KATEWA, S., B. CHAUDHARY y A. JAIN. M. 2004. Folk herbal medicines from tribal area of Rajasthan, India. *J. Ethnopharmacol.* 92: 41-46

LEVY T., S. I., J. R. AGUIRRE, M. M. MARTÍNEZ R. y A. DURÁN F. 2002. Caracterización del uso tradicional de la flora espontánea en la Comunidad Lacandona de Lacanha, Chiapas. México. *Interciencia*. 27(10): 512-520.

MÉNDEZ, G., B. STERGIOS y A. GONZÁLEZ-FERNÁNDEZ. 1997. Etnobotánica en la región del Macizo de El Baúl, estado Cojedes. Venezuela. *BioLlania*. 13:67-96.

OMS. 1979. The selection of essential drugs. WHO Technical Report Series. 641: 1-44

RAMIA, M. 1962. Datos etnobotánicos sobre los indios Yaruros. *Acta Biol. Venez.* 3:141-147.

SHELDON, J. W., M. J. BALICK, S. A. LAIRD y G. M. MILNE. 1997. "Medicinal Plants: Can Utilization and Conservation Coexist?" *Advances in Economic Botany*. 12(1997): 1-104. <http://www.jstor.org/stable/43931401>.

SHRESTHA, P. y S. DHILLION. 2003. Medicinal plant diversity and use in the highlands of Dolakha district, Nepal. *J. Ethnopharmacol.* 86: 81-96.

TROPICOS. 2021. Missouri Botanical Garden. TROPICOS database, Missouri Botanical Garden, St. Louis, Missouri. <http://www.tropicos.org/Name/100379976> [accessed 14 Marzo 2023].

VELE G., B. MILANO, A. FERNÁNDEZ, B. WILLIAMS y F. MICHELANGELI. 1999. Plantas medicinales recopiladas de la etnobotánica nacional y el uso herbal por la población venezolana. *Memorias del Instituto de Biología Experimental*. 2:169-172.

BOLETIN
DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS
AN INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGY
PUBLISHED BY THE UNIVERSITY OF ZULIA, MARACAIBO, VENEZUELA
Vol. 58, N° 2, Pp. 158-266, July-December 2024

Leaf Dimensions and photosynthesis of <i>Rhizophora mangle</i> in estuarine areas under contrasting hydrological conditions. <i>Flora Barboza y Ernesto Medina</i>	158
Inéditas especies de escarabajos acuáticos del género <i>Anacaena</i> en el Alto Apure, Venezuela (Hydrophilidae: Chaetarthriinae: <i>Anacaenini</i>). <i>Mauricio García Ramírez y Alfredo Briceño</i>	174
Phagocytosis rate in species <i>Acanthamoeba</i> from groundwater. Part 2. <i>Silvana Pertuz, Miroslav Macek y Elisabeth Ramírez</i>	201
<i>Scientific Notes.</i>	
Contribution to the knowledge of the artisan fishing activity of the Blue crab <i>Callinectes sapidus</i> (Brachyura: Portunidae) in two geographical areas of the Cabimas Municipality, Venezuela. <i>Helimar Vásquez y Edison Pascal</i>	222
Plants used by the Kariña tribe in Pueblo Nuevo the Caris, Anzoátegui, Venezuela. <i>Wilmer Díaz y Raúl Rivero</i>	238
Instrucciones a los autores	247
Instructions for authors	257